

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University- Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“MAGULANG KO”

Sa bawat pagluha sa gabi'y may saya,
Tinatanguyod ang pangarap na ligaya,
Sa bisig ng yakap, pahirin ang luha,
Pagmamahal ng magulang, walang kapantay na halaga.

Sa hirap at ginhawa, sila'y nandiyan,
Nagmamahal ng wagas, kahit anong hirap na dinaranas,
Silang guro sa landas, walang kapintasan,
Sa kanilang pag-aaruga, anak ay susulong sa tagumpay na tunay.

Sa bawat kwento ng pagbagsak at tagumpay,
Nagtuturo ng lakas, ang buhay ay kailangan ipaglaban,
Sa pagbibigay inspirasyon, sila'y walang kapantay,
Pagmamahal ng magulang, sa puso'y may dakilang kaban.

Kaya't pahalagahan, sila'y ipagdasal,
Sa bawat sakripisyo, ang puso'y tapat at banal,
Pag-ibig na walang hanggan, sa sakit at saya,
Sa pagmamahal mo buhay ko'y makulay at sagrado sa alon ng tadhana.

